

YANGI KONSTITUTSIYA – QONUN USTUVORLIGINI TA’MINLASHNING MUSTAHKAM TAYANCHI

Xayitov Og’abek Egamberdi o’g’li

Buxoro Davlat Universiteti

Tarix va Yuridik fakulteti

Yurisprudensiya yo’nalishi 1- bosqich talabasi

E-mail: ogabekxayitov02@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8026496>

Kirish:

„Har bir davlat o’z istiqlol va taraqqiyot yo’lini tanlar ekan, xalq farovonligini ta’minlashga xizmat qiladigan eng muhim maqsad va vazifalarini o’zining Konstitutsiyasi – Asosiy qonunida mustahkamlab oladi”[5]

Shavkat Mirziyoyev

Konstitutsiya (loticha: constitution - „tuzilish”, „tuzuk”) – bu davlatning asosiy qonuni. Konstitutsiya davlatchilik belgisi hisoblanib har bitta davlatning bosh qomusi, barcha qonunlar, qonunosti aktlar, normativ – huquqiy hujjatlarning asosi hisoblanadi va barchasini tartibga solib turadi. Konstitutsiyaning yuridik va haqiqiy (faktik) jihatlari farqlanadi. Yuridik konstitutsiya – ijtimoiy munosabatlar doirasini tartibga soluvchi ma’lum huquqiy normalar tizimi. Haqiqiy konstitutsiya esa shunday munosabatlarning o’zi, ya’ni real mavjud munosabatlardir. Davlat faoliyatining alohida sohalarida konstitutsiyaga rioya qilinishini nazorat etish Oliy sud yoki Konstitutsiyaviy sud zimmasiga yuklanadi. [1]

Agar konstitutsiya tarixiga nazar tashlaydigan bo’lsak „konstitutsiya” atamasi Qadimgi Rimda „imperator konstitutsiyasi” sifatida shakllangan. Qadimgi Sharq va Osiyo mamlakatlarida esa Amir Temur „Tuzuklari” alohida shakldagi konstitutsiyaviy hujjat sifatida shakllangan va u barcha Sharq xalqlari taqdiriga kuchli ta’sir o’tkazgan. Yevropadagi konstitutsiya tarixini ko’radigan bo’lsak, u yerda bo’lgan tarixiy taraqqiyot va o’zgarishlar hozirgi kunda amalda bo’lgan konstitutsiyalarning guruhini shakllantirdi. Birinchi guruh hozirgi zamon sharoitlaridan keskin farq qiluvchi sharoitlarda qabul qilingan eski konstitutsiyalar bo’lib, bunga: 1787- yilda qabul qilingan AQSH konstitutsiyasi, 1831- yilda qabul qilingan Belgiya konstitutsiyalari misol bo’la oladi. Ikkinchi guruhga esa yigirmanchi asrning ikkinchi yarmida qabul qilingan „yangi avlod” konstitutsiyalari kiradi. Ular dastlabki konstitutsiyalardan huquq va erkinliklarning himoya qilinish mexanizmlarining hamda konstitutsiyaviy tartibga solish institutlarining shakllanishi bilan ajralib turadi. Shu o’rinda mustaqil O’zbekiston Respublikasining konstitutsiyasining yaratilish tarixi va unga kiritilayotgan o’zgartirish hamda qo’shimchalar haqida to’xtalib o’tamiz.[1]

Avvalambor, konstitutsiyaviy tizimni yaratish va uni qurishda uch ming yillik milliy davlatchilik tajribasiga tayanilgan. Bugungi O’zbekiston qadimgi Xorazm va So’g’diyona, Qoraxoniylar, Xorazmshohlar, Amir Temur va Temuriylar, o’zbek xonliklari, ma’rifatparvar ajdodlarimiz, xalqimizning tarixiy an’analari va uning mustaqil davlat haqidagi qarashlari, ko’p asrlik orzusini ifodalab mujassam etgan. Shuningdek asosiy qonunimiz hisoblangan bosh qomusimiz – konstitutsiyamiz manfaatlarimiz va intilishlarimizdan kelib chiqqan holda xalqaro tajribalardan foydalanib, jahon andozalariga mos tarzda, ilg’or konstitutsiyaviy tajribalar asosida yaratilgan. Asosiy qonunimiz – konstitutsiyamiz yaratilishining murakkab va muhim, ayni chog’da sharaflil salnomasiga nazar solar ekanmiz, hech shubhasiz,

O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi xalqimizning mustaqillik sari uzoq yo'ldagi izlanishlari natijasi ekaniga o'zimiz ishonch hosil qilishimiz mumkin. [3]

Asosiy qism

O'zbekiston Respublikasi asosiy qonuni oliy yuridik kuchga ega bo'lgan siyosiy-huquqiy hujjati – konstitutsiyasining yaratish g'oyasi ilk bor 1990-yil 20-iyunda bo'lib o'tgan mamlakat Oliy Kengashining II sessiyasida ilgari surilgan. Ushbu sessiyada qatnashganlar birinchi Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov raisligida 64 kishidan iborat konstitutsiyaviy komissiyani tuzish to'g'risida fikr bildirdi va qaror qabul qilindi. Konstitutsiyaviy komissiya tarkibiga deputatlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarning vakillari davlat hamda jamoat birlashmalari, korxonalar, tashkilotlar, xo'jaliklarning rahbarlari shuningdek, huquqshunos olimlar va mutaxassislar kirgan.[2]

Konstitutsiyaviy komissiya O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini yaratish ustida 2.5 yil ishladi va loyihaning dastlabki variant 1991- yilning oktabr- noyabr oylarida tayyorlab bo'lindi. U dastlab muqaddima, 6 bo'lim va 158 moddadan iborat edi. Loyihaning ikkinchi variant esa 1992- yilning bahorida 149 moddadan iborat shaklda ishlab chiqildi. 1992- yilning kuz oylarida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi umumxalq muhokamasi uchun ikkinchi marta matbuotda e'lon qilindi va muhokama davrida 6 mingdan ortiq taklif va mulohazalar bildirildi. Xalqaro konstitutsiyaviy tajribalarni o'rganish, xalqaro hujjat qoidalarini inobatga olish, milliy davlatchilik an'alaridan kelib chiqish natijasida yaratilgan, har tomonlama qulay va muykammal bo'lgan, birinchi o'ringa inson huquq va erkinliklari, shani hamda qadr- qimmatini qo'yilgan, vatanimizning bosh qomusi hisoblangan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992 – yil 8 – dekabrda oliy kengashning 12 – chaqiriq 11 – sessiyasida jahon andozalariga mos holda, xalqaro talablarga javob beradigan darajada, xalqimizning taklif va mulohazalarini inobatga olgan holda muqaddima, 6 bo'lim, 26 bob va 128 moddadan iborat shaklda qabul qilindi. Shu kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 11- sessiyasi „O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilish to'g'risida“gi qonunni qabul qildi. Bir so'z bilan aytganda O'zbekiston o'z mustaqilligini e'lon qilgan sanadan boshlab jahon hamjamiyati sahnasida yangi, suveren, demokratik davlat qaror topgan bo'lsa, konstitutsiyamizning qabul qilinishi davlatimizning – mustaqil O'zbekistonning yangidan tug'ilishi, paydo bo'lishi, haqiqiy mustaqilligimizga mustahkam huquqiy poydevor qo'yilishidir. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov ta'biri bilan aytganda: „ Konstitutsiyamiz – asosiy qonunimizning qabul qilinishi bilan biz O'zbekiston kelajagini, yangitdan barpo etilayotgan davlatimizning chuqur mazmuni, ma'no va mohiyatini, siyosiy – huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy, gumanitar va ma'naviy taraqqiyotning, yurtimiz qiyofasini, uning xalqaro hamjamiyatdagi o'rni va nufuzini tubdan o'zgartirib yuborgan mamlakatimizni isloh etish va modernizatsiya qilishning pirovard maqsadlarini aniq ravshan belgilab oldik“. O'zbekiston konstitutsiyasining g'oya va normalarida mehnatkash xalqimizning ko'p asrlik anana va ma'naviy qadriyatlari, boy tarixiy va huquqiy merosi aks ettirilgani uning hayotiyligining kafolatidir.[2]

Bugun O'zbekiston o'z mustaqil taraqqiyotining sifat jihatdan bosqichiga qadam qo'ydi. Shuningdek oxirgi besh yillikda mamlakatimizda keng miqiyosdagi demokratik o'zgarishlar amalga oshirildi, „Yangi O'zbekiston“ degan so'z real voqelikga aylandi va prezidentimiz tomonidan yurtimizga yangi „Yangi O'zbekiston“ nomi berildi. Bu esa hech shak-shubhasiz

O'zbekistondagi bo'layotgan kattadan- katta olamshumul o'zgarishlar bilan bog'liq albatta. Shuningdek Yangi O'zbekistondagi o'zgarishlar konstitutsiyaning o'zgarishini ham talab etdi. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini yangilash zarurati 2021- yilning 6- oktabr kuni prezidentimiz Shavkat Miramonovich Mirziyoyev tomonidan aytilgan va yangi tahrirdagi konstitutsiya zamon talablariga mos takomillashtirilishi kerakligi alohida ta'kidlandi. 2022 – yil 20 – may kuni 47 kishidan konstitutsiyaviy komissiya tarkibi tasdiqlandi. Komissiya tarkibiga rahbarlik O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikerining birinchi o'rinbosari Akmal Saidov tomonidan amalga oshirildi. 2022- yil 26- maydan fuqarolardan „Mening konstitutsiyam“ portali, telegram bot va koll- markaz orqali taklif yig'ish boshlandi va prezidentimizning takifi xalqimiz tomonidan qo'llab – quvvatlanib, 2023- yil 30- aprel kuni O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha „Konstitutsiya o'zimizniki“ va „Befarq emasman“ shiorlari ostida umumxalq referendumini bo'lib o'tdi va xalqimiz tomonidan 90,21% ovoz bilan Yangi O'zbekistonning Yangi konstitutsiyasi qabul qilindi va 2023 – yi 1 – maydan boshlab qonuniy kuchga kirdi. Yangi konstitutsiyamiz muqaddima, 6 bo'lim, 27 bob va 155 moddadan iborat shaklda, xalqaro talablarga javob beradigan darajada, xalqimizning o'z xohish va istaklari asosida ishlab chiqildi. Bu esa xalqimiz va vatanimiz uchun eng katta yutuq, faxr va iftixor bo'lib O'zbekistonning boy tarixiga zarhal harflar bilan yozildi desak adashmagan bo'lamiz albatta.[4]

Xulosa.

Konstitutsiya har bitta davlatning jahondagi o'rnini belgilab beruvchi, shuningdek barcha qonunlar va normativ – huquqiy hujjatlarning asosini tashkil etadigan siyosiy va huquqiy hujjatdir. Konstitutsiya haqida so'z borganda albatta qonun ustuvorligi ko'z oldimizga keladi. Chunki qonun ustuvorligi avvalo, Konstitutsiyaning ustunligi e'tirof etishga bevosita bog'liq. Konstitutsiya fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlangan, mustaqillikni ta'minlab bergan davlatning pasporti sifatida tan olinar ekan, u doim o'zligimizni ko'rsatib turadigan oliy qonundur. Binobarin, qonun ustuvorligi ta'minlangan davlatda demokratik qadriyatlar qaror topadi va mustahkam boshqaruv amalga bo'ladi. Shu o'rinda “Qonun ustuvorligi” haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. U nima? Qanday amalga oshiriladi?

Qonun ustuvorligi- barcha davlat hokimiyati organlari faoliyatida konstitutsiya, qonunlar oliy yuridik kuchga ega bo'lib, ularning hokimiyat chiqaradigan boshqa hamma me'yoriy hujjatlar va yo'riqnomalardan ustun turishi. Qonun ustuvorligi jamiyatda demokratiya va qonunchilik ta'minlanishiga xizmat qiluvchi tamoyildir. [Bu tamoyil O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 3- bob 15 va 16- moddalarida o'z aksini topgan. Qonun ustuvorligi tamoyili:

Birinchiidan, jamiyat hayotining barcha jabhalarida qonunlarning qat'iy hukmronligini bildirib, yuqorida ta'kidlanganidek, barcha davlat organlari, mansabdor shaxslar va fuqarolarning konstitutsiya va qonunlarga so'zsiz itoat etishida;

Ikkinchiidan, ijtimoiy munosabatlarning jamiyat, fuqaro va davlat manfaatlariga mos tarzda tartibga solinganini anglatib, mamlakat miqyosida barqarorlik, batartiblik va qonuniy tartibot muhiti o'rnatilganida;

Uchinchiidan, huquq buzilishi hollarining oldini olish, shuningdek, huquqiy munosabat ishtirokchilari qonunni buzgan taqdirda qonunda belgilangan tartibda javobgarlikka tortish uchun qonunlarning huquqiy asos vazifasini bajarishida namoyon bo'ladi.

Davlatimizda hokimiyatlar bo'linishi prinsipining real joriy etilganligi O'zbekistonda konstitutsiya va qonunlar ustunligini ta'minlashning muhim kafolatidir. Unga ko'ra, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati bo'g'inlari o'zlarining konstitutsiyada, qonunda belgilangan vakolatlari doirasida faoliyat yuritadilar. Ular o'rtasidagi munosabatlarni tartibga saolish va uyg'unlashtirishda eng oliy hakam bu konstitutsiya va uning asosida yaratilgan qonunlardir.

O'zbekiston Respublikasining yangi amaldagi Konstitutsiyasiga muvofiq, mamlakatimiz prezidenti fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga, Konstitutsiya va uning asosida yaratilgan qonunlarga rioya etilishining kafilidir. Prezidentimizning bu boradagi faoliyati muhim siyosiy, yuridik va ijtimoiy ahamiyatga ega. Shuningdek, u o'z farmonlari, qarorlari bilan konstitutsiyaviy tamoyillarning, qonunlarda mustahkamlangan qoidalarning hayotga to'la joriy etilishi uchun keng yo'l ochadi, tegishli huquqiy mexanizmlarning asosini yaratadi.

Qonun ustuvorligini ta'minlashda quyidagilar muhim rol o'ynaydi:

- jamoatchilik nazorati kuchaytirish
- aholining huquqiy ong va huquqiy madaniyatini mutaassil oshirib borish
- davlat boshqaruvini to'g'ri tashkil etish va shakllantirish
- manfaatlar to'qnashuvini oldini olish
- korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik
- xalqaro huquq normalarini doimiy o'rganib borish
- aholigda siyosiy erkinlikni yanada kuchaytirish
- xalqni davlat boshqaruvi ishlariga kengroq jalb qilish hamda ularning taklif va tashabbuslarini o'rganish
- qonun ustuvorligini ta'minlashda tashkil etilayotgan ma'muriy sudlar, qabul qilinishi rejalashtirilayotgan ma'muriy tartib-taomillar to'g'risidagi qonunlar ham muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, qonun ustuvorligi jamiyatda erkinlik, adolat, tenglik kafolatlanishini, inson huquqlari himoyalashini, mamlakat iqtisodi barqaror o'sishi uchun tadbirkorlarda, chet ellik investorlarda mustahkam ishonchni shakllanishining mustahkam garovidir. O'zbekistonda konstitutsiya va qonunlarning ustunligini ta'minlash uchun tashkiliy-huquqiy kafolatlar va yuridik mexanizmlar muttasil takomillashtirilib, ularning samaradorligini oshirib borish lozim.[6]

References:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000 - 2005)
2. 11-sinf O'zbekiston tarixi (2018)
3. Constitution.uz
4. Yangi konstitutsiya yaratilish tarixi: „Konstitutsiyaga taklif etilayotgan o'zgarishlar ro'yxati“ (2022-yil 25-iyun), Lex.uz (2023-yil 19-aprel).
5. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Ozbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 27 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimidagi nutqi. (2019-yil 7-dekabr)
6. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Lex.uz